

ADABIYOT DARSLARIDA INOVATSION TA'LIM METODI

Qulmurodova Fotima Mirzayevna

Samarqand viloyati Urgut tumani 9 - umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652422>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullardan foydalangan holda o'quvchilarni o'qitishdagi muammo va yechimlar haqidagi masalalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, usul, demokratlashtirish, drama, intensiv, audio matn.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы и решения для обучения студентов с использованием интерактивных методов повышения качества образования.

Ключевые слова: инновация, метод, демократизация, драма, интенсив, аудиотекст.

METHOD OF INOVATIONAL EDUCATION IN LITERATURE LESSONS

Abstract. This article will analyze issues about problems and solutions in teaching students using interactive methods in improving the quality of Education.

Keywords: innovation, method, democratization, drama, intensive, audio text.

Mamlakatimizda bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot - kommunikasiya texnologiyalari, ta'lim - tarbiya sifatini mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida, o'qituvchilardan yanada yuksak mas'uliyat va vazifalarni amalga oshirishni talab qilmoqda. Chunki innovatsion pedagogik jarayonlar ta'lim muassasasi o'quv faoliyatining muhim komponentlaridan biriga aylanib bormoqda. Bu bejizga emas.

Negaki, innovatsion pedagogik jarayonlar ta'lim xizmatlari bozorida, nafaqat u yoki bu ta'lim muassasasining raqobatbardosh bo'lishiga asos yaratadi, balki o'qituvchi va o'quvchi shaxsini intensiv rivojlantirish, o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati va muloqotini demokratlashtirish, ta'lim - tarbiya jarayonini insonparvarlashtirish, o'quvchini faol ta'lim olish hamda o'zini shakllantirishga yo'naltirish, ta'lim texnologiyalari, metod va vositalari hamda ta'limning moddiy - texnika bazasini modernizatsiyalash kabi vazifalarni bajaradi. Pedagoglarning kasbiy mahorati, ularning ijodkorligi, izlanuvchanligining rivojlanishini aniqlaydi.

O'quvchilarning shaxs sifatida kamol topishida muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan, innovatsion texnologiyalar asosida ta'lim jarayonlari sifat va samaradorligini oshirish muammosi shaxsni rivojlantirish va uni hayotga tayyorlashga yo'naltirilgan kompleks vazifalarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ta'lim siyosatining bugungi kundagi muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Shuning uchun, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni tatbiq etishda o'qituvchilarning ilmiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish, kasbiy faoliyatini innovatsion yo'naltirish, ularni innovatsion pedagogik jarayonlarga tayyorlash masalalariga alohida ahamiyat qaratish lozim. Ta'lim jarayonida interfaol usullarni qo'llash o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqish uyg'otish, nutqiy malaka va ko'nikmalarni hosil qilish, ularning faoliyatini nazorat qilishda yuqori samaradorlikka erishishga yordam beradi.

Yuqoridagilarga tayangan holda, bugungi kunda adabiyot darslarining samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va AKTning ahamiyati katta. Biz buni

birgina “Case-study” metodi orqali kuzatishimiz mumkin. Mazkur usul turli xil g’oyalari o’rtasidagi aloqalar to’g’risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog’liq ravishda amalga oshadi. Bu usul o’quvchilarni faol fikrlashga chorlaydi, bilgan ma’lumotlarini yangi ma’lumot bilan bog’lashga o’rgatadi, matn mazmunini tushunib olishga qiziqish uyg’otadi.

Jahon tajribasiga tayanib, o’quvchilarning keysni hal etish texnologiyasi ikki bosqichdan iborat bo’lsa, ta’limiy maqsadlarga erishishda yanada ko’proq samaraga erishish mumkin:

Birinchi bosqich – keysni hal etish bo’yicha individual (sinf dan tashqari) ish.

Ikkinchi bosqich – keysga asoslangan holda birgalikda jamoa bo’lib (sinfda) ishlash.

Keysni yechish natijalari - kichik guruhlar tomonidan taqdimot o’tkazadi va real vaziyat yechimiga doir o’z variantlarini taqdim etadi.

Keysni amaliyotga tadbiiq qilishdan oldin ishchi guruh o’z ishchi dastur rejasini tuzib oladi va rejaga muvofiq ishlar taqsimlanadi.

Shuningdek, murakkab mavzuni o’quvchilar ongiga osongina yetkazish uchun “Aqliy hujum”, “Zakovat”, “Modul dars”, “Zigzak”, “Interfaol”, “O’yin dars”, “Munozarali-bahsli dars”, “Sayohat dars”, “Musobaqa dars” kabi usullardan foydalanish mumkin. Ta’lim har doim yangilanishga mushtojdir. Shuning uchun, iloji boricha, ta’limning yangi usullari ustida izlanishimiz talab etiladi. Chunki o’quvchilarga ham bir xil qolipdagi darslar yoqmaydi, ularni zeriktiradi. Natijada o’quvchi darsni yaxshi o’zlashtira olmaydi.

Har bir usuldagi darslar ikki-uch marta o’tilganda o’zini oqlaydi. Me’yoridan oshmasligi, o’quvchilarni zeriktirmasligi uchun usullarning turlicha bo’lishi darsning samaradorligini yanada oshiradi. Dars jarayonlarida notiqlik, suhbat, hikoya, mustaqil ish, yozma ish, zamon bilan bog’lash, mustaqil fikrga tayanish shakllariga katta e’tibor berishimiz lozim. Har bir o’tilayotgan darsga o’quvchilar tomonidan berilayotgan baho biz uchun qadrlidir.

Hozirda ta’lim metodlarini takomillashtirish sohasidagi asosiy yo’nalishlardan biri interfaol ta’lim va tarbiya usullarini joriy qilishdan iborat. Interfaol usullarni qo’llash natijasida o’quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, xulosalar chiqarish, o’z fikrini bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, sog’lom muloqot, munozara, bahs olib borish ko’nikmalari shakllanib, rivojlanib boradi.

Darslarimni yana ham qiziqarli va tushunarli bo’lishi uchun “Sinkveyn”, “Assesment”, “Tushunchalar tahlili” kabi metodlardan va “Matn tahlili” metodlarini ham ko’proq qo’llash maqsadga muvofiqdir, chunki bir xil metodlarni qo’llash ham bolalarni zeriktirib qo’yishi mumkin.

Xususan, Sinkveyn metodidan foydalanish orqali o’quvchilar so’z turkumlarini yana bir bor esga olishadi. Misol uchun 8-sinf darsligida “Kuntug’mish” dostoni yuzasidan o’quvchilarga sinkveyn tuzish vazifasi berilsin. Bunda o’quvchilar asr ichida biror so’zni olib bajarishadi.

1. Sandiq
2. Katta, chiroyli
3. Yasaladi, solinadi, quluf lanadi
4. Usta chiroyli sandiqlar yasadi
5. Quti Bugungi kunimiz nihoyatda shiddatkor.

U har bir o’qituvchidan o’z ishiga ijodiy yondashishni, ta’limning yangi shakllaridan foydalangan holda dars samaradorligini oshirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, adabiyot darslarida o’quvchi o’zligini anglasa, o’zini va o’zgalarni tushuna olsa, o’qituvchi o’zining kamchiliklarini

ko'ra olsa va ularni to'g'rilashda g'ayratli bo'lsagina, dars kashfiyot darajasiga etadi.

Ushbu loyihalardan ko'zlangan maqsad shundan iboratki: mahoratli pedagog yosh kadrlar salohiyatini oshirishda zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan oqilona foydalansa, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga erishadi.

Har bir soha yuzasidan yozilgan mukammal asarlar juda oz, boshqalarida esa mana shu oz asarlarda birmuncha to'la va tiniq yoritilgan narsalar takrorlanib, suyultirilib, buziladi. Shunday ekan har bir o'qiyotgan asarimiz va har bir yozilajak kitob insonni ma'nan yuksaklikka chorlovchi kuch bo'lsa, har bir dars, mohir pedagogdan katta kuchni talab qiladigan yangi yozilajak asardir.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 24-yanvar 2020-yil.
2. Abdurauf Fitrat "Saylanma" - "Tamaddun", Toshkent - 2011.
3. Golish L.V., Fayzullaeva D.M. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rejalashtirish. – T.: TDIU, 2010.
4. Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. – T.: Fan, 2005.